

PENGAMATAN APIKAL DOMINANSI DAN ABSISI PADA JARINGAN

TUMBUHAN *Coleus* sp.

OLEH

SALSABILA PUTRI HANIFAH

NIM. 2210422013

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

I. PENDAHULUAN

Auksin adalah zat hormon tumbuhan yang ditemukan pada ujung batang, akar dan pembentukan bunga yang berfungsi untuk mengatur pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Auksin merupakan hormon pertama yang ditemukan dan disintesis dalam batang, akar apex dan ditransportasikan di aksis tanaman. Hormon auksin diproduksi secara endogen pada bagian pucuk tanaman. Dominasi apikal biasanya ditandai dengan pertumbuhan vegetatif tanaman seperti, pertumbuhan akar, batang dan daun. Dominasi apikal dapat dikurangi dengan mendorong bagian pucuk tumbuhan sehingga produksi auksin yang disintesis pada pucuk akan terhambat bahkan terhenti. Hal ini akan mendorong pertumbuhan tunas lateral (ketiak daun) (Pramudito dkk., 2018).

Auksin bukan hanya terbentuk pada pucuk yang sedang tumbuh tetapi juga pada daerah lain termasuk beberapa yang terlibat pada tahap reproduksi, misalnya serbuk sari, buah, dan biji. Salah satu gejala yang terkenal yang diperantarai, setidaknya tidaknya sebagian oleh auksin ialah dormansi ujung. Akar lateral seperti halnya kuncup lateral juga dipengaruhi oleh auksin dan pemakaian zat-zat ini dari luar sangat mendorong pembentukan akar lateral. Penggunaan praktis yang sangat penting gejala ini adalah dalam menggalakkan pembentukan akar pada perbanyakan tanaman dengan stek. Salah satu hasil utama penyerbukan bunga adalah peningkatan kandungan auksin dalam bakal buah. Pemberian auksin sintetik telah lama dikenal untuk mendorong proses yang sama tanpa penyerbukan dan menghasilkan buah tanpa biji (Sofwan dkk., 2018).

Pengaruh auksin terhadap berbagai aspek perkembangan tumbuhan, yaitu pemanjangan sel, tunas ketiak, absisi daun, aktivitas kambium dan tumbuh akar. Pemanjangan IAA yaitu dengan auksin lain merangsang pemanjangan sel, dan juga akan berakibat pada pemanjangan koleoptil dan batang. Distribusi IAA yang tidak merata dalam batang dan akar menimbulkan pembesaran sel yang tidak sama disertai dengan pembengkakan organ. Sel-sel meristem dalam kultur kalus dan kultur organ juga tumbuh berkat pengaruh IAA (Pramudito dkk., 2018).

Hasil penelitian terhadap metabolisme auksin menunjukkan bahwa konsentrasi auksin di dalam tanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Adapun faktor yang mempengaruhi konsentrasi IAA adalah sintesis auksin, pemecahan auksin dan inaktifnya IAA sebagai akibat proses pemecahan molekul. Zat tumbuh atau hormon adalah zat kimia yang dibuat dalam suatu bagian tanaman tertentu, dan mempengaruhi bagian lain dari tanaman tersebut. Hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang disintesis di salah satu bagian tumbuhan dan dipindahkan ke bagian lain, dan pada konsentrasi yang sangat rendah mampu menimbulkan suatu respon fisiologis (Az-Zaady, 2022).

Respon pada organ sasaran tidak perlu bersifat memacu, karena proses seperti pertumbuhan dan diferensiasi kadang terhambat oleh hormon. Karena hormon harus disintesis oleh tumbuhan, maka ion anorganik seperti K^+ atau Ca^{2+} , yang dapat juga menimbulkan respon penting, dikatakan bukan hormon. Zat pengatur tumbuh organik yang disintesis oleh ahli kimia organik atau yang disintesis organisme selain tumbuhan juga bukan hormon. Batasan tersebut menyatakan pula bahwa hormon harus dapat dipindahkan di dalam tubuh tumbuhan (Az-Zaady, 2022).

Tunas apikal adalah tunas yang tumbuh di pucuk (puncak) batang. Dominasi apikal dan pembentukan cabang lateral dipengaruhi oleh keseimbangan konsentrasi hormon. Dominasi apikal diartikan sebagai persaingan antara tunas pucuk dengan tunas lateral dalam hal pertumbuhan. Selama masih ada tunas apikal, pertumbuhan tunas lateral akan terhambat sampai jarak tertentu dari pucuk. Dominasi apikal disebabkan oleh auksin yang didifusikan tunas pucuk ke bawah (polar) dan ditimbun pada tunas lateral. Hal ini akan menghambat pertumbuhan tunas lateral karena konsentrasinya masih terlalu tinggi. Pucuk apikal merupakan tempat memproduksi auksin (Hastuti dkk, 2019).

Auksin dosis tinggi dapat merangsang produksi etilen. Kelebihan etilen malah dapat menghalangi pertumbuhan, menyebabkan gugur daun (daun amputasi), dan bahkan membunuh tanaman. Auksin mencegah absisi dan tetap mempertahankan proses metabolisme daun, tetapi dengan bertambahnya umur daun jumlah etilen yang dihasilkan juga akan meningkat. Sedangkan etilen sangat berperan dalam proses pengguguran daun. Sel-sel yang mulai menghasilkan etilen akan mendorong pembentukan lapisan absisi. Selanjutnya etilen akan merangsang lapisan absisi terpisah dengan memacu sintesis enzim yang merusak dinding-dinding sel pada lapisan absisi (Harahap, 2019).

Absisi pemisahan bagian tumbuhan yang terjadi secara alami merupakan proses yang terjadi dibawah kontrol auksin. Ketika masih aktif daun menghasilkan auksin yang ditransportasikan ke daerah tangkai daun (petiol) dan menghambat pembentukan lapisan absisi. Setelah pematangan, pembentukan auksin dihentikan dan ketika kadar auksin mencapai tingkat yang cukup rendah, lapisan absisi akan

terbentuk. Pembentukan lapisan ini juga didukung oleh penguraian protein pada daun dan penguraian asam amino menuju ke luar daun. Akan tetapi proses absisi jauh lebih rumit dari pada hal ini. Absisi dapat dirangsang (diinduksi) oleh absisi penghambat pertumbuhan atau zat penyebab dormansi dan auksin bisa jadi memacu atau menghambat absisi. Kemampuan auksin untuk memacu terjadinya absisi, dapat dilakukan dengan pemberian atau pengolesan pasta auksin pada jaringan sisi proksimal absisi. Pemberian auksin pada konsentrasi rendah pada kedua sisi akan menyebabkan efek pemacuan pada salah satu sisi yang dengan kata lain semakin tinggi *feel inhibitor* pada daerah yang diberi auksin disebabkan oleh kesiapan pergerakan pada arah polar menuju ke zona absis (Harahap, 2019).

II. METODE PRAKTIKUM

2.1 Waktu dan Tempat

Pratikum mengenai Apikal Dominansi dan Absisi Jaringan Tumbuhan dilaksanakan pada hari Jumat, 17 November 2023 di Laboratorium Pendidikan IV, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam praktikum pertumbuhan tanaman adalah pisau silet, 3 pot tanaman, kertas label, kertas milimeter, dan sudip. Sedangkan untuk bahannya adalah vaselin, 400 ppm IAA vaselin, pasta IAA 400 pm, pasta vaselin, dan tanaman *Coleus* sp.

2.3 Cara Kerja

2.3.1 Hubungan Auksin dengan Apikal Dominan

Pilih 3 pucuk *Coleus* sp. yang bagus, lalu diberi 3 perlakuan pada pucuk pertama dibiarkan saja, pada pucuk kedua dipotong lalu diberi vaselin, dan pada pucuk ketiga dipotong lalu diberi pasta IAA vaselin. Pemotongan dilakukan tetap di bawah pucuk, di hari ketujuh vaselin dan pasta IAA vaselin diganti dan diamati efek yang terjadi, lalu letakkan tanaman di dalam labor dibiarkan tumbuh sampai berumur 28 hari sesudah pemakaian IAA vaselin, lalu diukur panjang tunas samping yang tumbuh dan diamati hal-hal yang terlihat.

2.3.2 Auksin dan Absisi Jaringan Atau Organ Tumbuhan

Pilih 2 pasang daun untuk masing-masing pot dan dipotong helai daun menggunakan

silet serta biarkan petiolnya, bubuhkan pasta vaselin pada ujung 4 petiol di pot pertama dan pasta IAA pada ujung 4 petiol di pot kedua, serta perlakuan kontrol tanpa diberi pasta pada pot ketiga, lalu setiap petiol diberi label sesuai dengan perlakuannya, diukur panjang petiol pada saat percobaan dimulai dan setiap tiga hari sekali selama 21 hari, lalu pada saat pengamatan dicatat kapan petiol gugur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hubungan Auksin dengan Apikal Dominansi

Perlakuan Pucuk	Panjang tunas samping (cm)
Kontrol	5,2
Dioles vaselin	6,4
Dioles Pasta IAA	6,7

Tabel 2. Daerah Tumbuh Pada Akar

Perlakuan Petiol	Panjang Petiol (cm) pada pengamatan ke-							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kontrol	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	-
	2	2,1	2,1	2,2	-	-	-	-
	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	-	-	-
	1	1,1	1,2	1,4	1,5	-	-	-
Vaselin	0,5	0,8	1	-	-	-	-	-
	1,1	1,5	1,6	1,9	2,3	-	-	-
	1,8	2	2,2	2,5	-	-	-	-
	1,6	1,7	1,9	2,2	-	-	-	-
Pasta IAA	1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,5	-	-
	0,8	1,2	1,5	-	-	-	-	-
	1,5	1,7	2	-	-	-	-	-
	1,2	1,4	1,7	2	-	-	-	-

3.2 Pembahasan

3.2.1 Hubungan Auksin dengan Apikal Dominansi

Berdasarkan Berdasarkan tabel dan grafik diatas, diperoleh ukuran panjang tunas samping setelah 28 hari pengamatan pada perlakuan kontrol yaitu 5,2 cm, perlakuan yang diolesi vaseline yaitu 6,4 cm dan perlakuan pucuk yang diolesi pasta IAA yaitu 6,7 cm. Dapat dilihat panjang tunas tertinggi yaitu pada perlakuan diolesi pasta IAA dan terendah pada perlakuan kontrol.

Dominansi apikal adalah pengaturan pertumbuhan yang menekan daerah meristematik yang mempengaruhi produksi suatu tanaman. Asam *Indole Acetic Acid* (IAA) merupakan larutan auksin endogen atau auksin eksogen yang terdapat pada tanaman. Penyebaran IAA yang yang tidak sama pada tanaman akan mengakibatkan pembesaran sel yang tidak merata. IAA juga dapat mengendalikan absisi daun dan dapat menghambat pertumbuhan tunas lateral. Hal-hal yang mempengaruhi konsentrasi IAA di dalam tanaman yaitu sintesis auksin, pemecahan auksin dan inaktifnya IAA sebagai akibat proses pemecahan molekul. Auksin yang terdapat dalam pasta IAA dapat memicu terjadinya dominansi apikal. Konsentrasi auksin yang tinggi yang dihasilkan di bagian tunas apikal akan menghambat pertumbuhan tunas lateral, sehingga tunas yang diolesi pasta IAA akan memiliki pertumbuhan panjang yang lebih baik daripada tunas kontrol (Indradewa, 2019).

Auksin endogen atau auksin eksogen mempengaruhi proses perkecambahan biji dan interaksi antara sel dan dominansi apikal. Dominansi apikal dikontrol oleh interaksi sitokinin dan auksin. Auksin mencegah pertumbuhan tunas lateral sedangkan sitokinin memacu pertumbuhan tunas lateral. Auksin yang dihasilkan dalam apek

pucuk yang sedang aktif tumbuh dianggap berperan penting dalam dominansi apikal. Auksin yang dihasilkan dari apek pucuk ditransport secara basipetal dari pucuk ke batang dan menghambat pertumbuhan tunas lateral. Jika tunas apikal diambil, tumbuhan menjadi bercabang (Januwati dkk, 2016).

Auksin yang diproduksi oleh tunas apikal berdifusi ke arah bawah tumbuhan mengikuti gaya gravitasi serta menghambat pertumbuhan tunas lateral. Pemotongan tunas apikal akan menyebabkan tunas lateral dorman yang terletak di bagian bawah untuk mulai tumbuh. Konsentrasi auksin yang jauh lebih rendah menyebabkan tunas lateral terpacu untuk tumbuh. Kemudian, tunas yang berada di ketiak daun menghasilkan percabangan yang akan berkompetisi untuk menjadi titik tumbuh baru. Translokasi auksin dari tempat sintesisnya dilakukan melalui floem apabila terjadi dalam jarak yang cukup jauh, dan melalui mekanisme polar transport apabila dilakukan antar sel yang berdekatan (Lakitan, 2017).

3.2.2 Auksin dan Absisi Jaringan atau Organ Tumbuhan

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan hasil auksin dan absisi jaringan atau organ tumbuhan yang dilakukan pengamatan setiap 1 × 3 hari selama 21 hari. Pada petiol perlakuan kontrol, hari ke-8 pengamatan diperoleh panjang dengan rata-rata 1,7 cm. Pada petiol perlakuan vaselin, hari ke-8 pengamatan diperoleh panjang dengan rata-rata 2 cm. Pada petiol perlakuan vaselin + IAA, hari ke -8 diperoleh panjang dengan rata-rata 2,2 cm.

Pada perlakuan vaselin + IAA diperoleh rata-rata panjang petiol lebih besar dibandingkan perlakuan kontrol dan vaselin. Hal ini dikarenakan penambahan hormon IAA yang dapat menyebabkan pembesaran sel. Hormon IAA (*Indole Acetic Acid*)

adalah auksin endogen yang berperan dalam pembesaran sel, menghambat pertumbuhan tunas samping, merangsang terjadinya absisi, berperan dalam pembentukan jaringan xilem dan floem, dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dan pemanjangan akar (Herlina dkk., 2016). Sementara itu, vaselin mengandung *petroleum jelly* yang dapat menutup kulit luar untuk mencegah penguapan air sehingga sel-sel masih dapat melakukan pembelahan. Dengan demikian, itu sebabnya petiol yang diberi vaselin + IAA lebih panjang dibandingkan pada perlakuan lainnya.

Vaselin memiliki kandungan *petroleum jelly, perfume, aloe barbadensis leaf juice, cucumis sativus (cucumber oil), tocopheryl acetate, BHT* dan sering digunakan untuk perawatan kulit. Bahan baku yang berasal dari *petroleum jelly*, adalah campuran dari minyak mineral, parafin dan lilin mikrokristalin, ketika ketiga zat ini berbau bersama-sama menciptakan sesuatu yang luar biasa, yakni *jelly* halus yang memiliki titik leleh sedikit di atas suhu tubuh. Hasil secara harafiah krim akan meleleh kedalam kulit, masuk kedalam ruang antar sel-sel dan celah dalam lipid. Sesampainya disana krim akan kembali membeku dan mengunci diri ditempatnya (Zahara dkk., 2016).

Pada petiol perlakuan vaselin, memiliki panjang lebih besar dibandingkan kontrol. Hal ini disebabkan kandungan yang dimiliki oleh vaselin, salah satunya yaitu *petroleum jelly* dapat menutup kulit luar untuk mencegah penguapan air sehingga sel-sel masih dapat melakukan pembelahan. Pada perlakuan kontrol, tumbuhan hanya mengandalkan faktor luar seperti cahaya matahari dan air untuk tumbuh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk petiol dapat memanjang (Asra dkk., 2020).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada percobaan hubungan auksin dengan apikal dominan pada tanaman *Coleus* sp. didapatkan hasil bahwa pemotongan tunas apikal akan menyebabkan terpacunya pertumbuhan tunas lateral dan bertambahnya jumlah daun.
2. Pada percobaan auksin dan absisi jaringan atau organ tumbuhan pada tanaman *Coleus* sp. yang diolesi vaselin lebih cepat mengalami absisi dikarenakan batang menjadi kaku sehingga daunnya mudah gugur saat tersenggol atau tertiuip angin.

4.2 Saran

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, diharapkan kedepannya praktikan belajar sebelum melaksanakan praktikum, dan senantiasa melakukan pengamatan tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asra, R., Samarlina, R. A., dan Silalahi, M. 2020. *Hormon Tumbuhan*. Uki Press.
- Az-zaady, W. A. M. 2022. *Pematahan Dormansi Umbi Bawang Merah (*Allium ascalonicum L.*) dengan Perlakuan Perendaman Zat Pengatur Tumbuh Gibberelin dan Pemotongan Dominansi Apikal* (Doctoral dissertation, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang).
- Hastuti, E. D., Saptiningsih, E., & Izzati, M. 2019. Pengaruh Pematahan Dominansi Apikal Terhadap Produktivitas Tanaman Kacang-kacangan. *Buletin Anatomi dan Fisiologi*, 4(2), 97-106.
- Harahap, D. L. 2019. Pengaruh Pemangkasan Apikal terhadap Pertumbuhan dan Produksi Minyak Kayu Putih (*Melaleuca cajuputi Powell*). *Skripsi. Universitas Sriwijaya*.
- Herlina, Lina., Pukan, K. K., dan Mustikaning, D. 2016. Kajian Bakteri Endofit Penghasil IAA (*Indole acetic acid*). *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 14, No.1.
- Indradewa. 2019. *Fisiologi Tumbuhan Dasar Jilid 1*. Bandung : ITB Press.
- Januwati, M.,J. Pitono., dan Ngadimin. 2016. Pengaruh pemangkasan terhadap Pertumbuhan dan produksi tanaman sambiloto. *Prosiding seminar. Warta Tumbuhan obat indonesia*. Vol.3(1).
- Lakitan, B. 2017. *Fisiologi pertumbuhan dan perkembangan tanaman*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Pramudito, P., Fuskhah, E., & Sumarsono, S. 2018. *Efektivitas Penambahan Hormon Auksin (Iba) Dan Sitokinin (Bap) Terhadap Sambung Pucuk Alpukat (Persea americana Mill)*. (Doctoral dissertation, Faculty of Animal Agricultural Sciences).
- Sofwan, N., Faelasofa, O., Triatmoko, A. H., & Ifitah, S. N. 2018. Optimalisasi ZPT (zat pengatur tumbuh) alami ekstrak bawang merah (*Allium cepa* fa. Ascalonicum) sebagai pemacu pertumbuhan akar stek tanaman buah tin (*Ficus carica*). *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 3(2), 46-48.
- Zahara, Y., Dewi, R., dan Saptarini, E. 2016. Efektifitas Penggunaan White Petroleum Jelly Untuk Perawatan Luka Tekan Stage 1 di Ruang di Rawat Inap Siloam Hospital Lippo Village. *Indonesian Journal of Nursing Health Science*, Vol. 1, No. 1

LAMPIRAN

Gambar 1. Pengamatan percobaan hubungan auksin dengan apikal dominan

Gambar 2. Pengamatan percobaan auksin dan absisi jaringan perlakuan vaselin

Gambar 3. Pengamatan percobaan auksin dan absisi jaringan perlakuan pasta IAA

Gambar 4. Pengamatan percobaan hubungan auksin dengan apikal dominan